

УРАВНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ПЛАСТИЧНОСТИ

Махмудова Н.А доцент кафедры
“Технологии Металлов” ТГТУ

В работе представлено уравнения состояния пластичности для пористых материалов при различных напряженных состояниях, используя критерий пластичности

В основу концептуальной теории пластичности, с помощью которой можно предсказать поведение материалов при различных напряженных состояниях, положена гипотеза о существовании критерия пластичности - выражения f , связывающего компонента тензора напряжений σ_{ij} таким образом, что при $f(\sigma_{ij}) < 0$ деформирование материала является упругим, при $f(\sigma_{ij}) = 0$ деформирование материала становится пластическим. Критерий пластичности зависит также от свойств материала, характеризующихся некоторой совокупностью величин k_n и параметров упрочнения (обозначим их через g_m). Следовательно, в общем случае условие пластического деформирования имеет вид

$$f(\sigma_{ij}, k_n, g_m) = 0 \quad (1)$$

Для наглядности, изучая критерий пластичности, его часто изображают в пространстве инвариантов тензора напряжений. Соответствующая поверхность называется поверхностью пластичности. Ее обычно помещают в трехмерном пространстве главных напряжений $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$. Но возможно изображение в пространстве первого, второго и третьего основных инвариантов тензора напряжений $J_{1\sigma}, J_{2\sigma}, J_{3\sigma}$ или их комбинаций, где

$$\left. \begin{aligned} J_{1\sigma} &= \sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3; \\ J_{2\sigma} &= \sigma_1\sigma_2 + \sigma_2\sigma_3 + \sigma_3\sigma_1; \\ J_{3\sigma} &= \sigma_1\sigma_2\sigma_3 \end{aligned} \right\} \quad (2)$$

В теории беспористых материалов используются, в основном, два критерия пластичности: Губера – Мизеса и Треска – Сен-Венана, с которым в пространстве главных напряжений связаны поверхности пластичности в виде, соответственно, кругового цилиндра, равнонаклоненного к осям координат, и вписанной в этот цилиндр шестигранной призмы бесконечной длины. Обе поверхности разомкнуты в направлении оси гидростатического давления

$$\sigma_1 = \sigma_2 = \sigma_3$$

Условие пластического деформирования выполняется, если вектор изображающий напряженное состояние в пространстве главных напряжений, достигает поверхности пластичности. Если он лежит внутри поверхности, деформирование упругое. Следовательно, приложение любого гидростатического давления p ($\sigma_1 = \sigma_2 = \sigma_3 = p$) к материалам, подчиняющимся условиям пластичности Губера - Мизеса и Треска-Сен- Венана, не приведет к пластическим деформациям.

Пористые материалы деформируется под действием гидростатического давления. Поэтому поверхность пластичности для пористых материалов должна быть замкнутой в направлении $\sigma_1 = \sigma_2 = \sigma_3$ и традиционные критерии в данном случае неприемлемы.

Известно шесть основных критерий в пластичности, учитывающих указанную особенность пористых материалов. Исходя из результатов экспериментов Е.Г.Шварца и А.Р. Голланда по уплотнению порошков при разных схемах напряженного состояния, Н.П. Сах предложил критерий пластичности в виде

$$f = \left[\left(-\frac{1}{3} J_{1\sigma} + k \right)^2 + \frac{2}{3} J_{2\sigma}^1 \right] - \beta \left(\cos \frac{\pi \theta}{2 \varphi} \right)^n = 0$$

$$\text{где } \operatorname{tg} \theta = \left(\frac{2}{3} J_{2\sigma}^1 \right)^{1/2} / \left(\frac{1}{3} J_{1\sigma} + k \right);$$

$$J_{2\sigma}^1 = \frac{1}{6} [(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2] - \text{второй инвариант девиатора}$$

напряжений; k, n, β и φ – коэффициент, зависящие от свойств материала и определяемые экспериментально. Критерию пластичности соответствует поверхность пластичности в виде тела вращения, любое сечение которой плоскостью, содержащей ось, является лемнискатой. Здесь и ниже для удобства растягивающие напряжения считаем отрицательными, а сжимающие положительными. Несмотря на хорошее описание поведения порошков при формовании, критерий Н.П. Саха пока не нашел широкого применения из-за сложности определения входящих в него коэффициентов.

Литература.

- 1.Клячко Л.И., Уманский А.М., Бобров В.Н. Оборудование и оснастка для формования порошковых материалов. М.: Металлургия, 2006. 336 с.
- 2.Рогозин В.Д. Взрывная обработка порошковых материалов. Волгоград: ВолГТУ, 2002. 136с.
- 3.Прюммер Р. Обработка порошкообразных материалов взрывом.